

Paisaje Natural

Descripción de paisaje

Como se aprecia en la imagen superior, se puede notar un hermoso paisaje que ofrece la naturaleza, la fotografía es realmente atrayente y muy bien tomada, se ven unos hermosos pinos, montañas enormes, al igual que podemos apreciar el lago azul que refleja una imagen perfectamente cuadrada de las montañas.